

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
339 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar qabardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	296
Абдумухтарова Анваржона Акрамжоновича	
Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqning o'ziga xos xususiyatlari	305
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ta'lim sifatini boshqarishda jahon tajribasidan foydalanish mexanizmlari.....	310
Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna	
Изучение конъюнктуры рынка и методы его проведения.....	314
Мусаева Шоира Азимовна	
Iqtisodiy o'sish va investitsion resurslar: mutanosiblikning o'sishga ta'siri va ahamiyati	319
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarida CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy etishning metodologik asoslari	328
Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari ahamiyati va vazifalari	333
Shodiyev Xurshedjon Karimovich	

DAVLAT MAQSADLI JAMG'ARMALARI AHAMIYATI VA VAZIFALARI

Shodiyev Xurshedjon Karimovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
“Davlat moliyasi va xalqaro moliya” mutaxassisligi magistranti
ORCID: 0009-0009-9908-9271

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat maqsadli jamg'armalari faoliyatini rivojlantirish istiqbollari yoritilgan va eng avvalo, davlat maqsadli jamg'armalarini tashkil etishning ahamiyati, uning huquqiy asoslari, daromadlari va xarajatlarini nazorat qilish, ularning shakllanishi va xarajatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Budget, budget tizimi, budgetni rejalashtirish, davlat moliyasi, davlat budjeti, budget daromadi, budget xarajati, maqsadli jamg'armalar, daromadlar tahlili, konsolidatsiyalashgan budget.

Abstract: This article highlights the prospects for the development of the activities of State Targeted Funds and, first of all, analyzes the significance of the organization of State Targeted Funds, its legal basis, control of income and expenses, their formation and expenditure.

Keywords: Budget, budget system, budget planning, public finances, state budget, budget revenues, budget expenditures, target funds, revenue analysis, consolidated budget.

Аннотация: В данной статье освещены перспективы развития деятельности Государственных целевых фондов и в первую очередь анализируется значение организации Государственных целевых фондов, его правовая основа, контроль доходов и расходов, их формирование и расходование.

Ключевые слова: Бюджет, бюджетная система, бюджетное планирование, государственные финансы, государственный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, целевые фонды, анализ доходов, консолидированный бюджет.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotining barqaror tarzda o'sishi va uning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarining yanada mustahkamlanishida davlat maqsadli jamg'armalarining o'ri alohida ahamiyat kasb etmoqda. Davlatning budjetdan tashqari jamg'armalari – markaziy va mahalliy davlat boshqaruvi organlari ixtiyoridagi qat'iy maqsadli xususiyatga ega bo'lgan moliyaviy mablag'lar yig'indisi hisoblanib, ular davlat moliya tizimining alohida ajralmas bo'g'ini sifatida gavdalanadi.

Davlat maqsadli jamg'armalarining moliyaviy mablag'larini shakllantirish, taqsimlash va resurslardan maqsadli foydalanish bevosita moliyaviy me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan muvofiqlashtiriladi.

Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab alohida sohalarni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Ushbu ishlarni amalga oshirish, ularni moddiy jihatdan ta'minlash va faoliyati natijasida yuzaga keladigan mablag'larni alohida jamg'armaga yig'ish uchun maxsus fondlar hamda jamg'armalarni tashkil etishga bo'lgan talab oshmoqda. O'z navbatida, davlatning budjetdan tashqari jamg'armalari miqdorining ortishi (ko'payishi) ma'lum bir qiyinchilik va noqulayliklarni keltirib chiqargan. Xususan, jamg'arma qat'iy maqsadli xususiyatga ega bo'lgani bois, ayrim jamg'armalarda moliyaviy resurslar keragidan ortiq bo'lsa, ayrimlarida yetishmovchiliklar paydo bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritgan dastlabki kunlardan boshlab mamlakatda Davlat budjetini mustahkamlash bilan birga, davlatning budjetdan tashqari jamg'armalarini ham tashkil etishga zarurat tug'ilgani, bu borada qilinishi zarur bo'lgan ishlar uchun yetarlicha asos bo'la oladi. Ta'kidlash joizki, iqtisodiyot qisman nobarqaror bo'lgan sharoitda tijorat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, zarur bo'lgan holatlarda ularning moliyaviy operatsiyalarini rag'batlantirish uchun davlat boshqaruv organlarining boshqa manbalar hisobidan shakllangan moliyaviy resurslar asosida yangi turdagi davlat maqsadli jamg'armalarini tashkil etishi maqsadga muvofiq sanaladi.

Davlat budjetidan xoli bo'lgan davlatning budjetdan tashqari jamg'armalari muayyan bir muammoni bartaraf etish yoxud mavjud muammolar ko'lamini qisqartirishga qaratilgan bo'lib, davlat tomonidan qat'iy e'tiborga molikdir. Aynan ushbu jamg'armalar qat'iy maqsadli xususiyatga ega bo'lib, ularning moliyaviy resurslarini tashkil etish, taqsimlash va ulardan foydalanishni davlat tomonidan samarali nazorat qilish imkonini beradi. Davlatning budjetdan tashqari jamg'armalari muayyan holatlarda, ya'ni daromadlariga nisbatan xarajatlari kam bo'lgan sharoitda ortiqcha mablag'lardan foydalanib, davlat budjeti defitsitini inflyatsion manba sifatida qisqartiradi yoki moliyaviy bozordan foiz va dividend shaklida mablag'larni jalb qilib, daromadlar hajmini yanada kengaytiradi [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish, budjetdan tashqari mablag'lar hamda jamg'armalar hisobini yuritish va takomillashtirish bo'yicha bir qator xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Jumladan, T.Poleshchuk va O.Mitina budjet tashkilotlarining asosiy funksional vazifalari, buxgalteriya hisobi obyektlari hamda budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari hisobi bo'yicha o'z ilmiy ishlanmalarini amalga oshirgan [2].

Wan Zuriati Wan Zakaria boshchiligidagi tadqiqotchilar Malayziyaning davlat sektorida buxgalteriya hisobining axborot tizimida belgilangan vazifalarning samaradorligini o'rganish bo'yicha izlanishlar olib borgan.

Moliyaviy huquq sohasidagi yetakchi olim N.I.Ximicheva zamonaviy moliya tizimi xorijiy tajribani hisobga olgan holda, xususan, budjetdan tashqari va budjet maqsadli jamg'armalarini yaratish hamda ulardan foydalanish yo'nalishlarida shakllantirilganligini ko'rsatib bergan.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrda "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi O'RQ-886-sonli Qonunida 2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining konsolidatsiyalashgan budjetini shakllantirish va ijro etish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish masalalari ko'rsatilgan [3].

E.N.Shafigullinaning fikricha, budjetdan tashqari jamg'armalar moliyaviy toifa sifatida «davlat tomonidan budjetga kiritilmagan majburiy sug'urta va boshqa daromadlar asosida shakllantiriladigan hamda eng muhim davlat xarajatlarini moliyalashtirish uchun mo'ljallangan moliyaviy resurslar fondlarini yaratish bo'yicha pul yig'ish va taqsimlash munosabatlari majmui» hisoblanadi [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Davlat maqsadli jamg'armalarining mohiyati, zarurligi va ahamiyatini yoritishda ilmiy adabiyotlarni o'rganish usulidan; ularning tarkibi va tuzilishini aniqlashda, davlat maqsadli jamg'armalari budjet

1 O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrda "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi O'RQ-886-sonli Qonunida: <https://lex.uz/ru/docs/-6707765>

ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasini baholashda solishtirish usulidan; tahlil natijalarini ifodalashda esa umumlashtirish usulidan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat maqsadli jamg'armalari budjet tushunchasi shakllanishidan ancha avval paydo bo'lgan. Dastlab ular turli mamlakatlarda fondlar nomi bilan yuritilgan. Ushbu fondlar davlat faoliyatining kengayishi natijasida yangi xarajatlar yuzaga kelishi va ularni amalga oshirish uchun qo'shimcha moliyaviy mablag'larga ehtiyoj tug'ilgani bilan bog'liq ravishda tashkil etilgan.

Eng qadimgi davlat maqsadli jamg'armalari (fondlar) qatoriga qadimgi Xitoy, Hindiston, Misr, Qadimgi Gretsiya va Qadimgi Rimda yaratilgan hayriya fondlarini kiritish mumkin. Vaqt o'tishi bilan ushbu fondlar ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy va boshqa funktsiyalarni bajaradigan bo'ldi. 1929–1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi davrida davlatlar iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish uchun qo'shimcha davlat maqsadli fondlarini tashkil etishga ehtiyoj sezishdi. Shu davrda iqtisodiy yordam ko'rsatish va aholining alohida ijtimoiy guruhlarini manfaatlarini himoya qilish maqsadida davlat maqsadli fondlari tashkil etila boshladi.

Hozirga kelib, ushbu jamg'armalar o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda. Xususan:

Jamg'arma va fondlar budjet bilan birgalikda davlatning iqtisodiyotga aralashuvini ta'minlab, tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Davlat maqsadli fondlarining aniq belgilangan maqsadi ularning mablag'laridan samarali foydalanishni davlat tomonidan nazorat qilishni osonlashtiradi.

Ba'zi hollarda (agar faol saldo mavjud bo'lsa), fond mablag'lari budjet defitsitini qoplash uchun jalb qilinishi mumkin.

Umuman olganda, davlat maqsadli jamg'armalarini tashkil etishning asosiy maqsadi jamiyat uchun dolzarb bo'lgan xarajatlarni budjet mablag'laridan tashqari mustaqil manbalar hisobidan ta'minlashdan iboratdir [1].

Davlat maqsadli fondlarining mablag'lari ishlab chiqarish jarayonida katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu mablag'lar yordamida tashkilot va muassasalarga kredit va subsidiyalar ajratilib, ijtimoiy-siyosiy chora-tadbirlarni amalga oshirishga ko'maklashiladi hamda aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. Budjetdan tashqari maqsadli fondlarning izchil faoliyati natijasida aholi kuchli ijtimoiy himoya qilinadi, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari ham rivojlantiriladi.

Davlat budjetidan tashqari jamg'armalar tashkil etilishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

Iqtisodiyot qisman nobarqaror bo'lgan sharoitlarda tijorat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda zarur bo'lgan holatlarda ularning moliyaviy operatsiyalarini rag'batlantirish uchun davlat boshqaruv organlari ortiqcha moliyaviy resurslar hisobidan yangi shakldagi qo'shimcha davlat fondlarini tashkil etadi.

Budjetdan tashqari davlat jamg'armalari muayyan bir muammoni hal etish yoki mavjud muammolar ko'lamini qisqartirishga qaratilgan. Ular qat'iy maqsadli yo'nalishga ega bo'lib, mablag'larini tashkil etish, taqsimlash va ulardan foydalanish davlat tomonidan samarali nazorat qilinadi.

Ayrim holatlarda, ya'ni xarajatlari nisbatan daromadlari kam bo'lgan vaziyatlarda, budjetdan tashqari jamg'armalar ortiqcha mablag'lardan foydalangan holda davlat budjeti defitsitini qisqartiradi yoki moliyaviy bozordan foiz va dividend shaklida resurslar jalb qiladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti sari islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirib kelmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat maqsadli pul fondlarining o'rni va ahamiyati katta. Davlat budjeti daromadlari va xarajatlarni samarali boshqarishda, aholining turmush darajasini oshirishda, ishlab chiqarishni rag'batlantirishda davlat budjeti bilan bir qatorda davlat maqsadli fondlari ham faol ishtirok etadi.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida davlat maqsadli fondlarining roli ortib borar ekan, undan samarali foydalanish milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa mamlakatda iqtisodiy-ijtimoiy barqarorlikni yuzaga keltiradi [1].

O'zbekiston konsolidatsiyalashgan budjeti tarkibiga Davlat budjeti, davlat maqsadli jamg'armalarining budjetlari va Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari kiradi.

Konsolidatsiyalashgan budget tarkibiga kiritiladigan davlat maqsadli jamg'armalarining ro'yxati Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlanadi. Ushbu ro'yxat quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi huzuridagi "El-yurt umidi" jamg'armasi;
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi yer uchastkalarining olib qo'yilishi bilan bog'liq zararlarni qoplash jamg'armasi;

Moliya vazirligi huzuridagi Pensiya jamg'armasi;

Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi;

Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi;

Jamoat ishlari jamg'armasi;

Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi;

Uzum yetishtiruvchilar va vino tayyorlovchilarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi;

Tez tibbiy yordamni rivojlantirish jamg'armasi;

Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi;

Respublika maqsadli kitob jamg'armasi;

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish jamg'armasi;

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasi;

Turizm sohasini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi;

"Yoshlar – kelajagimiz" jamg'armasi;

Xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi;

Davlat aktivlarini boshqarish jamg'armasi;

"O'zbekbaliqsanoat" uyushmasining Baliqchilikni rivojlantirish jamg'armasi.

2020-yil 1-yanvardan boshlab davlat maqsadli jamg'armalari va budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari to'liq g'aznachilik ijrosi bilan qamrab olindi. Moliya vazirligiga bir oy muddatda ushbu jamg'armalar uchun hisobot shakllarini xalqaro moliya institutlari talablariga muvofiq keltirish topshirildi [5].

2024-yil uchun davlat maqsadli jamg'armalari daromadlarining prognoz ko'rsatkichi 65,3 trln so'm etib belgilangan. Hisobot davrida esa daromadlar 27,1 trln so'mni tashkil etib, yillik rejaga nisbatan 41,5 foizga bajarildi. Bundan tashqari, davlat budgetidan davlat maqsadli jamg'armalarga hisobot davrida 14,6 trln so'm miqdorida transfertlar ajratildi. Davlat maqsadli jamg'armalarining yillik rejalashtirilgan xarajatlari esa 96,1 trln so'mni tashkil etib, yillik rejaga nisbatan 42,8 foizga ijro etilgan holda 41,1 trln so'mni tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm. Davlat maqsadli jamg'armalarining yarim yillik ijrosi dinamikasi, (mlrt.so'm) 1-rasm.

Davlat maqsadli jamg'armalarining hisobot davri yakunidagi jami qoldiq mablag'lari 13,4 trln so'mni tashkil etdi [6].

Bugungi kunda Konsolidatsiyalashgan budget tarkibidagi davlat maqsadli jamg'armalari soni mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning dolzarb ustuvorliklariga mos ravishda o'zgarib bormoqda. Masalan, 2018-yilgacha ularning soni 6 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2020–2021-yillarda 18 taga, 2022-yilda 23 taga, 2023-yilda esa 24 taga yetdi.

2007-yildan boshlab davlat budgeti parametrlarida, keyinchalik esa Konsolidatsiyalashgan budget tarkibida alohida satr sifatida Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining daromadlari va xarajatlari ko'zda tutila boshlandi. Ushbu jamg'arma ustuvor investitsiya loyihalari va iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik qayta jihozlash, mamlakatning barqaror va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, samarali tarkibiy va investitsiya siyosatini amalga oshirish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish uchun mablag' jamlash maqsadida tuzilgan.

O'zbekiston Respublikasining konsolidatsiyalashgan budgeti tarkibiga kiruvchi davlat maqsadli fondlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Budget kodeksi, har yili qabul qilinadigan "O'zbekiston Respublikasining davlat budgeti to'g'risida"gi Qonun va boshqa qonun hujjatlari asosida shakllanadi va faoliyat yuritadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasining rivojlanish yo'lida davlat maqsadli jamg'armalari ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan moliyaviy tizim sifatida muhim o'rin tutadi. Ushbu jamg'armalar nafaqat davlat va jamiyat, balki uning alohida a'zolari uchun ham zarurdir. Mazkur tizimni yanada rivojlantirish uchun bugungi kunda aholining eng dolzarb muammolarini hal qilishga yo'naltirilgan xarajatlarni to'g'ri taqsimlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mamatov B.S., Xamdorov Sh.K., Tursunov J.P. Davlat maqsadli va budgetdan tashqari jamg'armalari. Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019.
2. Samandarova G. "Davlat budgetining milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati va o'ziga xosliklari." Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasining "2024-yil uchun davlat budgeti to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-886-son, 2023-yil 25-dekabr). Toshkent: lex.uz.
4. Shafiqullin E.N. "Finansovo-pravoviye osnovi obyazatel'nogo pensionnogo straxovaniya." Rossiyskaya yustitsiya, 2010, № 5.
5. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 19-noyabrdagi 917-sonli qarori. O'zbekiston Respublikasining konsolidatsiyalashgan budgeti tarkibiga kiradigan davlat maqsadli jamg'armalar ro'yxati.
6. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. 1-yarim yillik hisobot. Toshkent: api.mf.uz, https://api.mf.uz/media/menu_attachments/1_yarim_yillik.pdf.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100